

A PRÁTICA DO KOROVAI EM CASAMENTOS DE DESCENDENTES DE UCRANIANOS NAS CIDADES DE IVAÍ E IRATI/PR ENTRE 1960-2019

Cibeli Grochoski (Irati, Brasil)

<https://orcid.org/0000-0003-2375-3534>

Abstract

This work aims to discuss the preliminary results of a doctoral research that have as their theme *Korovai*, a kind of bread made by immigrants and descendants of Ukrainian origin traditionally served in specific ceremonies, such as ordination of priests, anniversaries of priestly life and matrimonial and, mainly, at wedding parties, which will be analyzed in this research. Paraná, a state in the south of Brazil, was marked by Ukrainian immigration between the end of the 19th century, and after the Second World War, Ukrainian descendants continue to preserve their cultural heritage. The objective of this research is to analyze those cultural practices from 1960 to 2019 in Ivaí and Irati, municipalities located in the southeast of Paraná, where many descendants of Slavic groups reside, in this case, Ukrainians. The research aims to understand why Ukrainian descendants perpetuate these traditions, changes and permanencies, what meanings are given to these traditions and how, or if they collaborate to build an identity (cultural and/or ethnic) among its practitioners. Our main sources are interviews constructed through the methodology of Oral History.

Key words: marriage, traditions, descendants, Ukrainians, Brazil, korovai, Oral History.

No Brasil durante o século XIX houve um grande incentivo à imigração europeia. Uma das justificativas para a vinda de imigrantes para o país é que estes seriam úteis para à formação da economia brasileira, além de colonizar terras “despovoadas” (WACHOWICZ, 2001). Logo, a imigração europeia conduziria o Brasil ao “progresso”, por meio do “imigrante branco, livre, pacífico e trabalhador, capaz de ajudar a apurar e ‘tonificar’ – leia-se branquear – tanto a ‘raça’ brasileira como o trabalho” (NADALIN, 2001, p. 76). Na Europa o governo brasileiro fazia propaganda

através das Agências de Imigração para atrair pessoas dispostas a tentar a vida no “Novo Mundo”.

No sul do Brasil a imigração tinha como objetivo a povoação, o preenchimento dos denominados “vazios demográficos”, e o desenvolvimento de colônias agrícolas. Muitos ucranianos e poloneses estabeleceram-se nesta região em busca de um pedaço de terra, já que na Galícia (local de origem da maioria) eles sobreviviam de atividades agrícolas apesar de muitos não possuírem terras (KOSS, 2019). “Entre 1829 e 1911 instalaram-se no Paraná 85.537 colonos estrangeiros” (NADALIN; ANDREAZZA, 1994, p. 69). Até 1910 foram criados mais de 100 núcleos de imigrantes, dentre os quais a Colônia de Ivahy e Iraty.

De acordo com Cuche (1999) a “cultura do imigrante” é a cultura do diferente, ela engloba práticas alimentares, religiosas, sociais etc. Aspectos que fazem lembrar-se das suas origens, mas não podem ser reduzidas a isso, pois são culturas vivas e dinâmicas, sujeitas a variações e reconfigurações que animam os grupos de imigrantes, compostos de diversas gerações.

Os imigrantes ucranianos preservaram e adaptaram a cultura que eles trouxeram da Europa aqui no Brasil. Logo que se estabeleceram na colônia os ucranianos construíram a Igreja. Desta forma começaram a criar espaços sociais, culturais e (ou) étnicos; “a instituição religiosa estava estreitamente vinculada não só ao cotidiano do imigrante e seus descendentes, mas também à própria etnicidade” (Nadalin, 2014, p. 35).

A paróquia tornou-se fundamental para a manutenção da cultura e da língua além de um importante ambiente de socialização. Um dos costumes que a Igreja contribuiu para a preservação é o Korovai. Ele já estava presente na cultura ucraniana muito tempo antes da chegada do cristianismo na região, eles eram relacionados a um deus da mitologia eslava. Mas com a instauração do catolicismo eles foram preservados, entretanto com significados diferentes à nova cultura (CHOMA, 2013, p. 77).

O Korovai é um dos elementos da cultura pré-cristã que foi incorporado nas celebrações de casamento pela Igreja. Neste período, anterior ao catolicismo, era

preparado para ser oferecido ao deus do sol chamado de Khor, no período em que os casais se uniam e também agradeciam pela colheita.

Com a cristianização, no final do século X, algumas práticas camponesas foram sendo incorporadas pela religião, pois os indivíduos eram muito apegados a estas tradições.

No casamento tradicional ucraniano há vários rituais e costumes um dos principais elementos é o Korovai, cujo preparo e o consumo seguem uma cerimônia específica. Ele é um pão-doce arredondado, grande e decorado com diferentes adornos que possuem significados próprios, como, por exemplo, pássaros, estrelas, lua, cachos de uva, tranças/cordas feitos a partir da própria massa além de fitas, flores, guirlandas, e com uma “árvore” ao centro, no Paraná usa-se um ramo de araucária. Ele significa a nova vida matrimonial, que como uma árvore terá frutos, simbolizando nova vida e os desejos de união e prosperidade. Na cultura ucraniana a lua e a estrela representam o casal, o novo ciclo que se inicia com o desejo de prosperidade, associada à fertilidade. Quando o Korovai é cortado, essa parte é destinada aos noivos. Os pássaros, muitas vezes pombos, são outra representação do casal que vão construir um novo ninho, simbolizando novamente a fertilidade. A trança ou cordão representa o desejo de vida longa e proteção no matrimônio. As fitas coloridas simbolizam a alegria, os pássaros e os cachos de uva também estão ligados a simbologias da vida agrícola e aos desejos ao novo casal de prosperidade. Ou seja, todos os adornos utilizados possuem significados é importante mencionar que ele é um presente ofertado pelos padrinhos de batismo e pelos avós do casal.

O Korovai é preparado na semana do casamento e existem várias superstições ao torno de seu preparo, como por exemplo, a noiva não pode vê-lo antes da festa, porque seria um sinal de mau presságio. O preparo é restrito a mulheres, casadas e felizes sem histórias de infortúnio matrimoniais anteriores. Não é adequado que divorciadas, viúvas ou aquelas que perderam filhos participassem do preparo, porque acreditavam que isso poderia transferir um destino infeliz ao casal. As responsáveis pela fabricação do pão são chamadas de korovaynytsi, é recomendando elas sejam sete mulheres, ou outro número, mas sempre ímpar (STSCHERBAKIWSKYJ, 1953, p. 331).

Antes de servir o Korovai é necessário que os noivos e os convidados dançam com ele ao som da Kolomeika. Do mesmo modo que o pão tem a forma arredondada a dança é em forma de roda, enquanto alguns convidados dão as mãos e formam um grande círculo, os outros ficam ao centro dançando e carregando Korovais, os “pinheirinhos, e as guirlandas de maneira livre e espontânea, inventando passos individuais ou em duplas. As Kolomeikas são tocadas ao som da rabeca e bumbo. Suas letras escritas em versos, e a maioria delas tem como tema o amor; tem um canto ligeiro e ritmo acelerado.

Em Ivaí e Irati o Korovai está presentes desde as primeiras cerimônias de casamentos ucranianos, atualmente os descendentes desse grupo continuam fazendo o pão-ritual em seus casamentos, porém a tradição é mais popular em Ivaí.

Os imigrantes ucranianos que ocuparam o atual município de Ivaí e Irati buscaram reconstruir e transmitir seus saberes a seus descendentes e os disseminaram aos outros indivíduos e grupos com os quais mantiveram contato em um processo de manutenção, invenções, trocas e adaptações. O Korovai para alguns sujeitos mantém-se como um símbolo da identidade ucraniana, ou ainda como uma ligação à cultura de seus ancestrais. Até na metade do século XX percebemos que os casamentos conservavam aspectos étnicos, mas os atuais nem tanto, resultado das trocas culturais, da assimilação.

REFERÊNCIAS

Choma, A. Folclore Ucraniano: História e tradição. In: Campigoto, J.A.; Chicoski R. (orgs.). Brasil-Ucrânia: linguagem, cultura e identidade. Jundiaí, Paco Editorial: 2013.

Cuche, D.A noção de cultura nas Ciências Sociais. Bauru: EDUSC, 1999.

Koss, L. Imigrantes europeus, migrantes brasileiros e quilombolas na colônia federal de Ivaí-PR durante a primeira metade do século XX. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Paraná-UFPR, Curitiba, 2019.

Nadalin, S. Paraná: ocupação, território, população e imigração. Curitiba: SEED, 2001.

Nadalin, S.; Andreazza, M. L. . O Cenário da Colonização No Brasil Meridional e A Família Imigrante. Revista Brasileira de Estudos da População, CAMPINAS, v. 11, n. 1, p. 61-87, 1994.

Stscherbakiwskyj, W. The Early Ukrainian Social Order as Reflected in Ukrainian Wedding Customs. The Slavonic and East European Review, Vol. 31, No. 77 (Jun., 1953), p. 325-351.

Wachowicz, R. História do Paraná. 9 ed. Curitiba: Imprensa Oficial do Paraná, 2001.